
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 339.923

DOI 10.5281/zenodo.6573651

УЧАСТИЕ В БРИКС: ВОЗМОЖНОСТИ, ПРИОРИТЕТЫ И ВЫЗОВЫ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

PARTICIPATION IN BRICS: OPPORTUNITIES, PRIORITIES AND CHALLENGES FOR RUSSIA'S SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

БЕЛОНОВСКАЯ АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА,

кандидат экономических наук, доцент,

Российский государственный гуманитарный университет.

ЧЕКАЛКИНА АЛЁНА АНДРЕЕВНА,

студентка,

Российский государственный гуманитарный университет.

BELONOVSKAIA ANASTASIIA MIKHAILOVNA,

candidate of economic sciences, associate professor,

Russian State University for the Humanities.

CHEKALKINA ALENA ANDREEVNA,

student,

Russian State University for the Humanities.

В статье рассматривается положение стран-участниц БРИКС на мировой экономической арене и положение России в рамках данной организации. Анализируется развитие экспортно-импортного потенциала экономик стран БРИКС. Изучаются некоторые уже реализованные проекты России со странами-участницами БРИКС, а также оцениваются перспективы, возможности и вызовы для социально-экономического развития России. Кроме того, обосновывается положение о том, что в условиях протекционистских политик ведущих экономик мира, развитие многополярных отношений для стран, играющих заметную роль в региональном геополитическом пространстве, является источником экономического роста и глобальной устойчивости.

The article examines the position of the BRICS member countries in the global economic arena and the position of Russia within this organization. The development of the export-import potential of the BRICS economies is analyzed. Some of Russia's already implemented projects with the BRICS member countries are being studied, as well as prospects, opportunities and challenges for Russia's socio-economic development are being assessed. In addition, the author substantiates the position that in the conditions of protectionist policies of the world's leading economies, the development of multipolar relations for countries playing a significant role in the regional geopolitical space is a source of economic growth and global stability.

Ключевые слова: *БРИКС, импорт, экспорт, мировая экономика, международное сотрудничество, платёжная система, социально-экономическое развитие.*

Key words: BRICS, import, export, world economy, international cooperation, payment system, socio-economic development.

Развитие союзов, организаций и разнообразных альянсов между различными странами стало мировым трендом после Второй мировой войны. На сегодняшний день количество таких объединений насчитывается более сотни. ВТО, ЕАЭС, G-20, G-7, ООН, СНГ, СБСЕ, ОДКБ, НАТО и другие – это только малая часть существующих межгосударственных и трансконтинентальных союзов. По мере усиления геополитического и экономического развития различных стран и регионов появляется потребность в создании новых союзов и объединений.

Так в 2006 г. по инициативе официальных представителей Российской Федерации было инициировано создание организации экономического сотрудничества БРИК, включающая в себя 4 активно развивающиеся в экономической сфере страны: Федеративную Республику Бразилия, Российскую Федерацию, Республику Индия и Китайскую Народную Республику. В 2009 г. к союзу присоединилось пятое государство – ЮАР. Именно после этого события организация стала именоваться БРИКС.

Целью сотрудничества государств БРИКС является взаимовыгодное взаимодействие в экономической и финансовой сфере, обеспечение социальной стабильности и повышение качества жизни населения. К тому же страны-участницы БРИКС обладают весомым геополитическим влиянием и значительной численностью населения. Общая численность населения стран-участниц БРИКС составляет 3,3 млрд человек, т.е. более 40% населения Земли.

Несмотря на то, что страны-участницы БРИКС территориально находятся на разных континентах и имеют значительные культурные и цивилизационные различия, этот союз имеет значительный потенциал устойчивости. В отличие от стран-членов Европейского Союза, которые частично утратили свою государственную самостоятельность и суверенитет, получив взамен общее торгово-экономическое пространство, значительно снижающее трансакционные издержки, сотрудничество БРИКС основывается на свободном формате сотрудничества, не предполагающие глубокие интеграционные процессы. Принципы работы БРИКС – диалог и гибкость, динамизм и поиск общих точек соприкосновения, взаимное уважение без жесткой риторики [7, с. 107].

В 2015 г. БРИКС создал валютный резерв в объеме 100 млрд долл. США на случай кризиса ликвидности и Новый Банк Развития, целью деятельности которого является мобилизация финансовых ресурсов для строительства и модернизации объектов инфраструктуры и проектов связанных с целями устойчивого развития государств-участниц [4].

В 2020 г. была принята Стратегия развития экономического партнерства БРИКС до 2025 г. [8], в которой приняты рамочные основы взаимодействия стран по таким важным социально-экономическим вопросам, как

- развитие торговли, инвестиций и финансов;
- цифровая экономика и цифровая трансформация;
- устойчивое развитие.

Сегодня объединение БРИКС уже смогло зарекомендовать себя в качестве серьезного игрока с собственными институтами и инструментами влияния [10, с. 14]. За последнее десятилетие суммарный ВВП стран-участниц БРИКС увеличился практически в 2 раза (рис.1). Согласно показателям ВВП за 2021 г. все пять стран-участниц БРИКС улучшили свои экономические показатели и вошли в рейтинг 50 крупнейших экономик мира [13]. Так, Китай расположился на 2 месте с показателем 16,9 трлн долл. США, 6 место занимает Индия – 2,9 трлн долл. США, 11 позиция принадлежит Российской Федерации с результатом 1,7 трлн долл. США, рядом с ней находится Бразилия – 1,6 трлн долл. США, Южно-Африканской Республике принадлежит 33 место в рейтинге с 0,4 трлн долл. США.

Экспортный потенциал в общем объеме мировой торговли стран-участниц БРИКС увеличился с 16% в 2010 г. до 20% в 2020 г. Так, четыре страны-участницы БРИКС в рейтинге за 2020 г. входят в 25 лучших: Китай, Россия, Индия и Бразилия (табл.1).

Рис. 1. ВВП стран-участниц БРИКС 2010-2020 гг. (трлн долл. США).

Таблица 1. Рейтинг стран БРИКС по объему экспорта за 2020 г. [14]

Номер в рейтинге	Страна	Объем экспорта (млрд долл. США)
1.	Китай	2590,6
17.	Россия	337,1
19.	Индия	275,5
25	Бразилия	209,2

Значительная часть экспортированных товаров Российской Федерации были проданы странам БРИКС. С момента создания организации ежегодно наблюдается динамика роста торговли России с Бразилией, Индией, Китаем и Южной Африкой. По данным Центра Международной Торговли, в период с 2006 г. по 2019 г. размер экспорта из России в страны БРИКС увеличился в 3,4 раза, а импорта в Россию – в 3,3 раза (Рис.2).

Рис. 2. Динамика торговли России со странами БРИКС 2001-2020 гг. [8].

Положительная тенденция обоюдного сотрудничества в ближайшие годы будет только усиливаться. Это связано со многими факторами.

Во-первых, в феврале 2022 г. началась стадия проектно-изыскательных работ строительства одного из самых крупнейших газопроводов “Союз Восток” в Китай через Монголию, который будет поставлять до 50 млрд кубометров, или 1,8 трлн кубических футов, российского природного газа каждый год [5].

Во-вторых, между Россией и Индией заключены соглашения по реализации двух проектов: «Арктик СПГ-2» и «Восток Ойл». Проект «Арктик СПГ-2» предусматривает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа (СПГ) общей мощностью 19,8 млн т в год и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год. Данный проект не только диверсифицирует экспортные поставки голубого топлива России, но и не наносит ущерб экологии страны, так как линии предполагают отсутствие сбросов производственных сточных вод в акваторию Обской губы. В дополнении к этому, внедрена система очистки и закачки сточных вод в глубокие горизонты геологической среды. Использование Северного морского пути для поставок углеводородов с месторождения в Красноярском крае «Восток Ойл» позволит увеличить грузопоток по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 г., что соответствует стратегическим задачам коммерциализации и диверсификации использования северных морских территорий России [1, с. 108].

В-третьих, активная политика протекционизма крупнейших экономик и финансовых центров мира США и Великобритании запустила процессы деглобализации [6, с. 49]. В этих условиях менее развитым странам необходимо искать новые источники экономического развития и устойчивого экономического роста, путем взаимовыгодных условия для торговли и стратегического сотрудничества [2, с. 139].

По состоянию на начало апреля 2022 г. Российская Федерация оказалась в непростой экономической ситуации, вызванной многочисленными санкциями со стороны западных государств: США, страны Европейского Союза, Канада, Норвегия и др. Но Бразилия, Индия, Китай и ЮАР не только не поддержали выдвижение санкций, но и заявили о своей готовности наращивать темпы развития и укрепления взаимоотношений с Россией. Так, во время переговоров Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкармом было обговорено и утверждено продолжение реализации проектов в области энергетики, науки и технологий, космическом пространстве и фармацевтической промышленности.

К возможности отключения от SWIFT (межбанковской системы передачи информации и совершения платежей) правительство России начало готовится в 2015 г., предложив странам-участницам организовать собственный аналог SWIFT для БРИКС [3]. Отключение в марте 2022 г. ускорит процесс создания альтернативы SWIFT на основе технологий распределенных реестров (блокчейн). Данные технологии позволяют создать децентрализованную систему обмена финансовыми транзакциями, что позволит избежать в будущем отключения какой-либо страны в одностороннем порядке. Уже сегодня Индия и Россия завершили работы по созданию платформы транзакций для расчетов по импортным и экспортным закупкам в рублях и рупиях [11].

В целях повышения экономической безопасности и финансовой стабильности страны-участницы БРИКС разрабатывают собственную платежную систему BRICS PAY [12]. Одной из основных идей новой платежной системы является создание онлайн-кошелька, включающего в себя национальные платежные системы: российскую «МИР», индийскую RuPay, китайскую UnionPay и бразильскую ELO, у ЮАР нет своей собственной платежной системы.

Ухудшение глобальной экономической ситуации в связи с небывалым санкционным давлением на экономику России и принятие решений и ограничений, подрывающих основы международной валютно-финансовой системы, основанной на долларе США, выявило необходимость ускорения работ по возможности использования национальных валют для экспортно-импортных операций, интеграции платежных систем и карт, создания собственной системы обмена финансовыми сообщениями и независимого рейтингового агентства БРИКС.

За последние десятилетия российская экономика столкнулась с различными препятствиями и вызовами: мировой кризис 2008-2009 гг., введение санкций после присоединения Крыма в 2014 г., пандемия COVID-19 в 2020 г., введение пакетов санкций и финансовая бло-

када в начале 2022 г.. Многие зарубежные экономисты и социологи пророчили нашей стране крайне негативное будущее, сильнейшее падение внутренней экономики, подрыв экспортной торговли и ослабевание России во всех сферах деятельности. Но благодаря поиску новых каналов диверсификации поставок, новых стратегических партнеров и новых точек развития, Россия смогла не только устоять в кризисных ситуациях, но и нарастить темпы роста. О данном факторе свидетельствуют не только усиление экспортно-импортных операций, но реально действующие и разрабатываемые проекты на территориях стран-участниц БРИКС.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баландина Н.Г. Экономическое развитие России в условиях глобальных климатических изменений / Н.Г. Баландина, А.М. Белоновская, С.Е. Скачкова // Экономика и предпринимательство. 2021. № 5(130). С. 106-109.
2. Белоновская А.М. Развитие несырьевого неэнергетического экспорта как основа преобразования промышленного сектора экономики России / А.М. Белоновская, А.И. Потапов // Стратегические задачи макроэкономического регулирования и пространственного развития. Орел: Орловский государственный университет экономики и торговли. 2019. С. 139-145.
3. БРИКС обзаведется своей SWIFT URL: <https://expert.ru/2015/06/8/briks-obzavedetsya-swift> (дата обращения: 13.04.2022).
4. Бюллетень о текущих тенденциях мировой экономики. Взаимная торговля стран БРИКС. URL: https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/apr_2020_web.pdf (дата обращения: 12.04.2022).
5. «Газпром» перевел газопровод «Союз Восток» в стадию проектирования URL: https://quote.rbc.ru/news/short_article/621cb7569a79476ccsaca724 (дата обращения: 28.03.2022).
6. Джавадова С.А. Проблема внешней торговли России в современных условиях / С.А. Джавадова, Е.А. Карпушина // Modern Science. 2021. № 10-2. С. 49-53.
7. Ли Ю. Перспективы БРИКС и будущее сотрудничество Китая и России в рамках БРИКС // Актуальные научные исследования в современном мире. 2021. № 4-5(72). С. 106-110.
8. Россия и страны БРИКС: итоги 2020 URL: <https://corp.wtcmoscow.ru/services/international-partnership/analytics/rossiya-i-strany-briks-itogi-2020> (дата обращения: 28.03.2022).
9. Стратегия экономического партнерства БРИКС до 2025 года. URL: <https://www.economy.gov.ru/material/file/636aa3edbc0dcc2356ebb6f8d594ccb0/1148133.pdf?ysclid=11xvsvdrpw> (дата обращения: 13.04.2022).
10. Стратегия развития БРИКС и приоритеты для России: докл. к XXI Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества / М.Л. Баталина, Т.В. Бордачев, М.С. Бочкова и др.; под науч. ред. Т. А. Мешковой; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики. 2020. 194 с.
11. A new Indo-Russian transaction platform may be up this week // The Economic Times. URL: <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/a-new-indo-russian-transaction-platform-may-be-up-this-week/articleshow/90551703.cms> (дата обращения: 28.03.2022).
12. BRICS PAY. URL: <http://bricspay.org.ru> (дата обращения: 13.04.2022).
13. IMF URL: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEO_WORLD (дата обращения: 13.04.2022).
14. World's Top Exports. URL: <https://www.worldstopexports.com> (дата обращения: 28.03.2022).

© Белоновская А.М., Чекалкина А.А., 2022.